

Nachruf auf Christoph Dobeš

Josef GREIMLER

Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Rennweg 14, 1030 Wien, Österreich; E-Mail: josef.greimler@univie.ac.at

Obituary for Christoph Dobeš

Am 23. März 2020 ist Christoph Dobeš, ein hervorragender Kenner der österreichischen Flora und anerkannter Erforscher apomiktischer und polyploider Artengruppen, in seinen geliebten Bergen, am Krumbachstein im Schneeberggebiet (Niederösterreich), tödlich verunglückt.

Christoph, der am 28. Juli 1966 in Wien zur Welt kam, wechselte nach einem Jahr im Oberstufenrealgymnasium Wien 1 in die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Wien 13, die er 1986 mit der Matura abschloss. Seine Neigung, Wissenschaft und Anwendung zu verbinden, zeigte sich auch im zusätzlichen Studium von Forstbotanik und Pflanzenschutz an der Universität für Bodenkultur neben dem Studium der Biologie mit Schwerpunkt Botanik an der Universität Wien. Dieses Studium schloss er mit einer Diplomarbeit, betreut von Manfred A. Fischer, über die Chromosomenzahlen und Morphologie in einer schwierigen Artengruppe der Gattung *Potentilla* in Österreich und der Erlangung des Magistertitels im Jahr 1992 ab. Diese Gattung sollte ihn sein ganzes Forscherleben lang begleiten!

Dem folgte eine Phase freiberuflicher Tätigkeit, insbesondere in den Gebieten Karyologie, Floristik, wissenschaftliches Sammeln, Dokumentieren und Fotografieren, begleitet von vielen Exkursionen und ersten Lehrtätigkeiten an der Universität Wien zur Kenntnis heimischer Pflanzen und zu Chromosomenuntersuchungen. Ab dem Jahr 1997 beschäftigte er sich intensiver mit den immer wichtiger werdenden molekularen Methoden zum Studium populationsgenetischer und phylogenetischer Fragen. Diese Kenntnisse kamen auch bei der Mitarbeit an Forschungsprojekten an der Universität Wien zur Evolution und Karyologie der Gattungen *Dianthus* und *Gentianella* (1997–1999) sowie zur *Ranunculus cassubicus*-Gruppe unmittelbar zur Anwendung. Christoph arbeitete anschließend in den Jahren 2000 bis 2003 im Rahmen eines weiteren Forschungsprojektes an der Universität für Bodenkultur über die Evolution apomiktischer nordamerikanischer Vertreter der Gattung *Arabis*. Diese Untersuchungen waren die Grundlage seiner abgeschlossenen Dissertation an der Universität für Bodenkultur in Wien, betreut von Karl-Georg Bernhardt und Marcus A. Koch.

Danach war er vier Jahre (2004–2008) als Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Pflanzenwissenschaften der Universität Heidelberg bei Marcus A. Koch tätig, was auch eine intensive Lehrtätigkeit zu verschiedenen Aspekten der Ökologie, Verbreitung, Morphologie, Anatomie und Zytogenetik der Pflanzen und zur Analyse molekularer Daten zur Folge hatte. Im Jahr 2008 kehrte er nach Wien zurück und war bis 2014 als Wissenschaftlicher Assistent in der Arbeitsgruppe Pharmakobotanik (Leitung Johannes Saukel) des Departments für Pharmakognosie der Universität Wien tätig. Auch dort war er mit Kursen zur Pflanzenanatomie und zu molekularen Methoden der Systematischen Botanik sowie als Exkursionsleiter intensiv in die Lehre involviert. Seit 2015 arbeitete er am Bundesforschungszentrum für Wald (BFW), am dortigen Institut für Waldgenetik in Wien-Hietzing, wo er unter anderem die Evolution der Malinae, jener Gruppe der Rosengewächse, aus der sich der Apfel mit seinen vielen Sorten entwickelt hat, untersuchte. Allerdings konnte er die dort begonnenen, international großangelegten Forschungsarbeiten über die Bedeutung von Hybridisierung, Apomixis, und Polyploidie in der Evolution heimischer Holzgewächse, die Ökogeographie sexueller und apomiktischer polyploider Zytotypen bei *Potentilla puberula* (gemeinsam mit den Teams von Karl Hülber, Universität Wien, und Andreas Tribsch, Universität Salzburg), sowie über die Phylogeographie von Unterwuchsarten der Buchenwälder (gemeinsam mit der Gruppe von Peter Schönswetter, Universität Innsbruck) nicht mehr beenden.

Unter den zahlreichen Publikationen, die Christoph hinterlassen hat, ist ein Werk besonders hervorzuheben: der Atlas der Chromosomenzahlen der österreichischen Flora, den er im Jahr 2000 zusammen mit Ernst Vitek herausgegeben hat. Dieses umfangreiche Nachschlagewerk ist für die praktische wissenschaftliche Arbeit besonders wichtig. Die Vorarbeiten zu solchen Werken sind sehr langwierig und mit oft aufwendigen Recherchen verbunden. Leider wird die Bedeutung solcher Übersichtswerke in der blindwütigen Jagd nach Zitationspunkten häufig übersehen. Ebenso wichtig und erwähnenswert sind Christophs Beiträge zur ersten Auflage der „Exkursionsflora von Österreich“ und nicht zuletzt seine umfangreiche Sammeltätigkeit. Für seine zahlreichen, in

Herbarien wie HEID, LI, W und WU hinterlegten (siehe www.jacq.org, www.zobodat.at), perfekt präparierten und etikettierten Belege werden ihm spätere Generationen von ForscherInnen noch dankbar sein.

Christoph war ein herausragender Wissenschaftler, von den KollegInnen, MitarbeiterInnen und StudentInnen sehr geschätzt. Trotz seiner sehr ruhigen, freundlichen, offenen Art war er ein stets kritischer Kollege, der durch seine wissenschaftliche Genauigkeit bis ins kleinste Detail beeindruckte. Nicht zu vergessen ist auch sein Humor, der ihn auch in schwierigen Situationen selten verlassen hat.

Der Humor hat uns auch verbunden, neben der Neugier, dem botanischen Jagdfieber, dem Suchen nach bestimmten Arten in verschiedenen Lebensräumen und Landschaften. Aber auch der Blick über den Tellerrand, der ökologische, historische und kulturelle Kontext, war ihm wichtig. Die vielen gemeinsamen Exkursionen, nicht nur zu bestehenden oder geplanten Projekten, waren stets ein Erlebnis. Vor 20 Jahren sind wir beide unversehens in ein besonderes Abenteuer gestolpert: die Anlage eines Klostergartens im Franziskanerkloster Maria Enzersdorf. Was zunächst als Planung und Beratung gedacht war, entwickelte sich rasch zu einem vollen Programm, bei dem wir beide zuerst allein, gegen Ende unter Mithilfe einiger Freunde die komplette Arbeit (Planung, Vorbereitung der Beete und Bepflanzung) durchführten. Die Mönche, mit einer Ausnahme alle im fortgeschrittenen Alter, waren anscheinend mit ihren kontemplativen und anderen Arbeiten ausgelastet. Aber das gemeinsame Abendessen mit ihnen war reich an interessanten Erfahrungen. Zum Beispiel lernten wir, dass man durch die Erwähnung des Namens „Darwin“ in gewissen Kreisen eine Bekreuzigungs-Reaktion auslösen kann. Im Übrigen war unsere Arbeit unbezahlt: *Soli deo gloria*.

Diese Geschichte zeigt vor allem eines: Christophs Großzügigkeit und seine Entschlossenheit, etwas, das er als interessant erachtete, ohne Rücksicht auf eventuell ungünstige Begleitumstände anzupacken und zu Ende zu bringen. Diese Eigenschaften und sein stetes Bemühen, die Geheimnisse der Evolution der Pflanzenwelt zu entschlüsseln, haben aus ihm einen erfolgreichen, international renommierten Wissenschaftler gemacht! Sein plötzliches Ableben ist ein großer Verlust. Auch wenn wir einander in den letzten Jahren nicht oft getroffen haben: Das gemeinsame Forschen, Diskutieren, Scherzen und Lachen mit Christoph werde ich nie vergessen!

Dank gebührt Christophs Schwester Ursula Schachner für einige Hinweise, die Zusammenstellung der Publikationsliste und für das Portraitfoto aus dem Jahr 2012 sowie Clemens Pachschröll für einige Ergänzungen.

Chronologisch geordnete Liste der Publikationen von Christoph Dobeš

- DOBEŠ C. (1992): Chromosomenzahlen und Morphologie der Vertreter der *Potentilla* *Grex Aureae* Subgrex *Vernae* in Österreich: *Potentilla pusilla* Host, *Potentilla neumanniana* Rechb., *Potentilla arenaria* Borkh. – Diplomarbeit Univ. Wien.
- DOBEŠ C., KIEHN M. & VITEK E. (1996): Beiträge zur Gefäßpflanzen-Flora von Österreich: Chromosomenzählungen III. – Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich **133**: 301–318.

- HÖRANDL E., DOBEŠ C. & LAMBROU M. (1997): Chromosomen- und Pollenuntersuchungen an österreichischen Arten des apomiktischen *Ranunculus auricomus*-Komplexes. – Bot. Helv. **107**: 195–209.
- DOBEŠ C., HAHN B. & MORAWETZ W. (1997): Chromosomenzahlen zur Gefäßpflanzen-Flora Österreichs. – Linzer Biol. Beitr. **29**: 5–43.
- DOBEŠ C., HAHN B. & MORAWETZ W. (1997): Chromosomenzahlen zur Gefäßpflanzen-Flora Österreichs. Korrektur zu Linzer Biol. Beitr. **29**: 5–43. – Linzer Biol. Beitr. **29**: 1177.
- HÖRANDL E., DOBEŠ C. & LAMBROU M. (1997): Chromosome and pollen studies on Austrian species of the apomictic *Ranunculus auricomus* complex. – Bot. Helv. **107**: 195–209.
- DOBEŠ C. (1999): Die Karyogeographie des *Potentilla verna* agg. (Rosaceae) in Österreich – mit ergänzenden Angaben aus Slowenien, Kroatien, der Slowakei und Tschechien. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B **101**: 599–629.
- DOBEŠ C. & VITEK E. (2000): Documented chromosome number checklist of Austrian vascular plants. – Wien: Naturhistorisches Museum.
- HÖRANDL E., GREILHUBER J. & DOBEŠ C. (2000): Isozyme variation and ploidy levels within the apomictic *Ranunculus auricomus* complex: Evidence for a sexual progenitor species in southeastern Austria. – Pl. Biol. (Stuttgart) **2**: 53–62. <https://doi.org/10.1055/s-2000-9148>
- GREIMLER J. & DOBEŠ C. (2000): High genetic diversity and differentiation in relict lowland populations of *Gentianella austriaca* (A. and J. Kern.) Holub (Gentianaceae). – Pl. Biol. (Stuttgart) **2**: 628–637. <https://doi.org/10.1055/s-2000-16641>
- VITEK E. & DOBEŠ C. (2000): *Phormium tenax* (Phormiaceae), locally naturalised on the Cantabrian coast (Spain). – Anales Jard. Bot. Madrid **58**: 363.
- HÖRANDL E., JAKUBOWSKY G. & DOBEŠ C. (2001): Isozyme and morphological diversity within apomictic and sexual taxa of the *Ranunculus auricomus* complex. – Pl. Syst. Evol. **226**: 165–185. <https://doi.org/10.1007/s006060170064>
- WEISS-SCHNEEWEISS H., DOBEŠ C., SCHNEEWEISS G. & GREIMLER J. (2002): Occurrence of tetraploid and hexaploid cytotypes between and within populations in *Dianthus* sect. *Plumaria* (Caryophyllaceae). – New Phytol. **156**: 85–94. <https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.2002.00500.x>
- DOBEŠ C. & GUTERMANN W. (2002): Nachträge und Revisionen zu Renate Matticks Chromosomenzählungen in Tischler 1950. – Linzer Biol. Beitr. **34**: 1071–1083.
- DOBEŠ C. (2003): Genetic diversity, biogeography, and evolution of apomixis in North American *Arabis holboellii* Hornem. and *Arabis drummondii* Gray (Brassicaceae). – Dissertation Univ. für Bodenkultur Wien.
- KOCH M., DOBEŠ C. & MITCHELL-OLDS T. (2003): Multiple hybrid formation in natural populations: Concerted evolution of the internal transcribed spacer of nuclear ribosomal DNA (ITS) in North American *Arabis divaricarpa* (Brassicaceae). – Molec. Biol. Evol. **20**: 338–350. <https://doi.org/10.1093/molbev/msg046>
- KOCH M., DOBEŠ C., BERNHARDT K.-G. & KOCHJAROVÁ J. (2003): *Cochlearia macrorrhiza* (Brassicaceae): A bridging species between *Cochlearia* taxa from the Eastern Alps and the Carpathians? – Pl. Syst. Evol. **242**: 137–147. <https://doi.org/10.1007/s00606-003-0048-4>
- WALTER J. & DOBEŠ C. (2004): Morphological characters, geographic distribution and ecology of neophytic *Amaranthus blitum* L. subsp. *emarginatus* in Austria. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B **105**: 645–672.
- DOBEŠ C., MITCHELL-OLDS T. & KOCH M. (2004): Extensive chloroplast haplotype variation indicates Pleistocene hybridization and radiation of North American *Arabis drummondii*, *A. divaricarpa*, and *A. holboellii* (Brassicaceae). – Molec. Ecol. **13**: 349–370. <https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2003.02064.x>
- DOBEŠ C., MITCHELL-OLDS T. & KOCH M. (2004): Intraspecific diversification in North American *Boechnera stricta* (= *Arabis drummondii*), *Boechnera* × *divaricarpa*, and *Boechnera holboellii* (Brassicaceae) inferred from nuclear and chloroplast molecular markers – An integrative approach. – Amer. J. Bot. **91**: 2087–2101. <https://doi.org/10.3732/ajb.91.12.2087>
- SHARBEL T., MITCHELL-OLDS T. M., DOBEŠ C., KANTAMA L. & JONG H. (2005): Biogeographic distribu-

- tion of polyploidy and B chromosomes in the apomictic *Boecheira holboellii* complex. – *Cytogenet. Genome Res.* **109**: 283–292. <https://doi.org/10.1159/000082411>
- KOCH M., DOBEŠ C., MATSCHINGER M., BLEEKER W., VOGEL J., KIEFER M. & MITCHELL-OLDS T. (2005): Evolution of the *trnF*(GAA) gene in *Arabidopsis* relatives and the Brassicaceae family: Monophyletic origin and subsequent diversification of a plastidic pseudogene. – *Molec. Biol. Evol.* **22**: 1032–1043. <https://doi.org/10.1093/molbev/msi092>
- SCHRANZ E., DOBEŠ C., KOCH M. & MITCHELL-OLDS T. (2005): Sexual reproduction, hybridization, apomixis, and polyploidization in the genus *Boecheira* (Brassicaceae). – *Amer. J. Bot.* **92**: 1797–1810. <https://doi.org/10.3732/ajb.92.11.1797>
- DOBEŠ C., KOCH M. & SHARBEL T. (2006): Embryology, karyology, and modes of reproduction in the North American genus *Boecheira* (Brassicaceae): A compilation of seven decades of research. – *Ann. Missouri Bot. Gard.* **93**: 517–534. [https://doi.org/10.3417/0026-6493\(2007\)93\[517:EKAMOR\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.3417/0026-6493(2007)93[517:EKAMOR]2.0.CO;2)
- DOBEŠ C., KOCH M. & KIEFER C. (2007): Apomixis and radiation at low ploidy levels exemplified in the evolutionary model genus *Boecheira* (Brassicaceae). – In HÖRANDL E., GROSSNIKLAUS U., VAN DIJK P. J. & SHARBEL T. F. (Eds.): *Apomixis: Evolution, mechanisms and perspectives*: pp. 391–412. – Ruggell: A.R.G. Gantner.
- KOCH M., DOBEŠ C., KIEFER C., SCHMICKL R., KLIMEŠ L. & LYSAK M. (2007): Supernetwork identifies multiple events of plastid *trnF*_(GAA) pseudogene evolution in the Brassicaceae. – *Molec. Biol. Evol.* **24**: 63–73. <https://doi.org/10.1093/molbev/msl130>
- DOBEŠ C., KIEFER C., KIEFER M. & KOCH M. (2007): Plastidic *trnF*_{UUC} pseudogenes in North American genus *Boecheira* (Brassicaceae): Mechanistic aspects of evolution. – *Pl. Biol. (Stuttgart)* **9**: 502–515. <https://doi.org/10.1055/s-2006-955978>
- DOBEŠ C., SHARBEL T. & KOCH M. (2007): Towards understanding the dynamics of hybridization and apomixis in the evolution of the genus *Boecheira* (Brassicaceae). – *Syst. Biodivers.* **5**: 321–331. <https://doi.org/10.1017/S1477200007002423>
- DOBEŠ C. (2008): Buchbesprechung von T. C. H. COLE & H. H. HILGER (2007): *Systematik der Blütenpflanzen – Stammbaum der Angiospermen*. – *Biol. Uns. Zeit* **38**(2): 128. <https://doi.org/10.1002/biuz.200890038>
- DOBEŠ C. (2008): Buchbesprechung von RAY F. EVERT & SUSAN E. EICHHORN (2006): *Esau's Plant Anatomy*. 3. Auflage. – *Biol. Uns. Zeit* **38**(5): 338. <https://doi.org/10.1002/biuz.200890088>
- GREGOR T., DOBEŠ C. & MÜLLER F. (2008): Neotypisierung von *Potentilla neumanniana* Rechb. – *Neireichia* **5**: 11–18.
- GONG W., CHEN C., DOBEŠ C., FU C.-X. & KOCH M. (2008): Phylogeography of a living fossil: Pleistocene glaciations forced *Ginkgo biloba* L. (Ginkgoaceae) into two refuge areas in China with limited subsequent postglacial expansion. – *Molec. Phylogen. Evol.* **48**: 1094–1105. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2008.05.003>
- SCHMICKL R., KIEFER C., DOBEŠ C. & KOCH M. (2008): Evolution of *trnF*(GAA) pseudogenes in cruciferous plants. – *Pl. Syst. Evol.* **282**: 229–240. <https://doi.org/10.1007/s00606-008-0030-2>
- ŠARIĆ-KUNDALIĆ B., BITTNER FIALOVÁ S., DOBEŠ C., ÖLZANT S., TEKEEVOVA D., GRANČAI D., REZNICEK G. & SAUKEL J. (2009): Multivariate numerical taxonomy of *Mentha* species, hybrids, varieties and cultivars. – *Sci. Pharm.* **77**: 851–876. <https://doi.org/10.3797/scipharm.0905-10>
- KIEFER C., DOBEŠ C., SHARBEL T. & KOCH M. (2009): Phylogeographic structure of the chloroplast DNA gene pool in North American *Boecheira* – A genus and continental-wide perspective. – *Molec. Phylogen. Evol.* **52**: 303–311. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2009.03.016>
- CALONJE M., MARTÍN-BRAVO S., DOBEŠ C., GONG W., JORDON-THADEN I., KIEFER C., KIEFER M., PAULE J., SCHMICKL R. & KOCH M. (2009): Non-coding nuclear DNA markers in phylogenetic reconstruction. – *Pl. Syst. Evol.* **282**: 257–280. <https://doi.org/10.1007/s00606-008-0031-1>
- KIEFER C., DOBEŠ C. & KOCH M. (2009): *Boecheira* or not? Phylogeny and phylogeography of eastern North American *Boecheira* species (Brassicaceae). – *Taxon* **58**: 1109–1121. <https://doi.org/10.1002/tax.584005>
- DOBEŠ C. & PAULE J. (2010): A comprehensive chloroplast DNA-based phylogeny of the genus *Potentilla* (Rosaceae): Implications for its geographic origin, phylogeography and generic circumscription. – *Molec. Phylogen. Evol.* **56**: 156–175. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2010.03.005>

- SARIĆ-KUNDALIĆ B., FRITZ E., DOBEŠ C. & SAUKEL J. (2010): Traditional Medicine in the Pristine Village of Prokoško Lake on Vranica Mountain, Bosnia and Herzegovina. – *Sci. Pharm.* **78**: 275–290. <https://doi.org/10.3797/scipharm.1003-06>
- SARIĆ-KUNDALIĆ B., DOBEŠ C., KLATTE-ASSELMAYER V. & SAUKEL J. (2010): Ethnobotanical study on medicinal use of wild and cultivated plants in middle, south and west Bosnia and Herzegovina. – *J. Ethnopharmacol.* **131**: 33–55. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2010.05.061>
- SARIĆ-KUNDALIĆ B., DOBEŠ C., KLATTE-ASSELMAYER V. & SAUKEL J. (2011): Ethnobotanical survey of traditionally used plants in human therapy of east, north and north-east Bosnia and Herzegovina. – *J. Ethnopharmacol.* **133**: 1051–1076. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2010.11.033>
- PAULE J., SHARBEL T. & DOBEŠ C. (2011): Apomictic and sexual lineages of the *Potentilla argentea* L. group (Rosaceae): Cytotype and molecular genetic differentiation. – *Taxon* **60**: 721–732. <https://doi.org/10.1002/tax.603008>
- HÖRANDL E., DOBEŠ C., SUDA J., VÍT P., URFUS T., TEMSCH E., COSENDI A.-C., WAGNER J. & LADINIG U. (2011): Apomixis is not prevalent in subnival to nival plants of the European Alps. – *Ann. Bot. (Oxford)* **108**: 381–390. <https://doi.org/10.1093/aob/mcr142>
- DOBEŠ C., SCHERBANTIN A., PAULE J., STRIEGEL M. & KAIS B. (2012): *Potentilla* spp. (Rosaceae). – In MARHOLD K. & BREITWIESER I. (Eds.): IAPT/IOPB chromosome data 13. – *Taxon* **61**: 894, E16–E17. <https://doi.org/10.1002/tax.614023>
- DOBEŠ C. & SCHEFFKNECHT S. (2012): Isolation and characterization of microsatellite loci for the *Potentilla* core group (Rosaceae) using 454 sequencing. – *Molec. Ecol. Resources* **12**: 726–739. <https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2012.03134.x>
- PAULE J., SCHERBANTIN A. & DOBEŠ C. (2012): Implications of hybridisation and cytotypic differentiation in speciation assessed by AFLP and plastid haplotypes – A case study of *Potentilla alpicola* La Soie. – *B. M. C. Evol. Biol.* **12**: 132 (12 pp). <https://doi.org/10.1186/1471-2148-12-132>
- DOBEŠ C., LÜCKL A., HÜLBER K. & PAULE J. (2013): Prospects and limits of the flow cytometric seed screen – Insights from *Potentilla* sensu lato (Potentilleae, Rosaceae). – *New Phytol.* **198**: 605–616. <https://doi.org/10.1111/nph.12149>
- FÄHNRIK B., DOBEŠ C. & FRANZ C. (2013): Ploidy level and reproductive trait analysis in three *Matricaria recutita* cultivars. – *Cytologia* **78**: 173–179. <https://doi.org/10.1508/cytologia.78.173>
- DOBEŠ C., ROSSA J., PAULE J. & HÜLBER K. (2013): Morphology, DNA-molecular variation, karyology, ecogeography, and phytosociology suggest allopatric differentiation and species rank for *Potentilla rigoana* (Rosaceae). – *Taxon* **62**: 733–745. <https://doi.org/10.12705/624.8>
- DOBEŠ C., MILOSEVIC A., PROHASKA D., SCHEFFKNECHT S., SHARBEL T. & HÜLBER K. (2013): Reproductive differentiation into sexual and apomictic polyploid races in *Potentilla puberula* (Potentilleae, Rosaceae). – *Ann. Bot. (Oxford)* **112**: 1159–1168. <https://doi.org/10.1093/aob/mct167>
- DOBEŠ C., LÜCKL A., KAUSCHE L., SCHEFFKNECHT S., PROHASKA D., SYKORA C. & PAULE J. (2015): Parallel origins of apomixis in two diverged evolutionary lineages in tribe Potentilleae (Rosaceae). – *Bot. J. Linn. Soc.* **177**: 214–229. <https://doi.org/10.1111/boj.12239>
- PAULE J., KOLAR F. & DOBEŠ C. (2015): Arctic-alpine and serpentine differentiation in polyploid *Potentilla crantzii* (Rosaceae). *Preslia* **87**: 195–215.
- WALTER J., VEKSLYARSKA T. & DOBEŠ C. (2015): Flow cytometric, chromosomal and morphometric analyses challenge current taxonomic concepts in the *Portulaca oleracea* complex (Portulacaceae, Caryophyllales). – *Bot. J. Linn. Soc.* **179**: 144–156. <https://doi.org/10.1111/boj.12309>
- GINKO E., DOBEŠ C. & SAUKEL J. (2016): Suitability of root and rhizome anatomy for taxonomic classification and reconstruction of phylogenetic relationships in the tribes Cardueae and Cichorieae (Asteraceae). – *Sci. Pharm.* **84**: 585–602. <https://doi.org/10.3390/scipharm84040585>
- SARIĆ-KUNDALIĆ B., BITTNER FIALOVÁ S., DOBEŠ C., ÖLZANT S., TEKEEVOVÁ D., GRANČAI D., REZNICEK G. & SAUKEL J. (2016): Addendum: ŠARIĆ-KUNDALIĆ, B.; FIALOVÁ, S.; DOBEŠ, C.; ÖLZANT, S.; TEKEEVOVÁ, D.; GRANČAI, D.; REZNICEK, G.; SAUKEL, J. Multivariate numerical taxonomy of *Mentha* species, hybrids, varieties and cultivars. *Sci. Pharm.* 2009, **77**: 851–876. – *Sci. Pharm.* **84**: 752–752. <https://doi.org/10.3390/scipharm84040752>

- BRESSLER S., KLATTE-ASSELMAYER V., FISCHER A., PAULE J. & DOBEŠ C. (2017): Variation in genome size in the *Valeriana officinalis* complex resulting from multiple chromosomal evolutionary processes. – *Preslia* **89**: 41–61. <https://doi.org/10.23855/preslia.2017.041>
- DOBEŠ C., KONRAD H. & GEBUREK T. (2017): Potential population genetic consequences of habitat fragmentation in central European forest trees and associated understorey species – An introductory survey. – *Diversity* **9**: 9 (24 pp.). <https://doi.org/10.3390/d9010009>
- DOBEŠ C., SCHEFFKNECHT S., FENKO Y., PROHASKA D., SYKORA C. & HÜLBER K. (2017): Asymmetric reproductive interference: The consequences of cross-pollination on reproductive success in sexual-apomictic populations of *Potentilla puberula* (Rosaceae). – *Ecol. Evol.* **8**: 365–381. <https://doi.org/10.1002/ece3.3684>
- NIKZAD-LANGERODI R., ARTH K., KLATTE-ASSELMAYER V., BRESSLER S., SAUKEL J., REZNICEK G. & DOBEŠ C. (2018): Quality control of Valerianae Radix by attenuated total reflection Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy. – *Pl. Med. (Stuttgart)* **84**: 442–448. <https://doi.org/10.1055/s-0043-122239>
- NARDI F. D., DOBEŠ C., MÜLLER D., GRASEGGER T., MYLLYNNEN T., ALONSO-MARCOS H. & TRIBSCH A. (2018): Sexual intraspecific recombination but not de novo origin governs the genesis of new apomictic genotypes in *Potentilla puberula* (Rosaceae). – *Taxon* **67**: 1108–1131.
- ALONSO-MARCOS H., HÜLBER K., MYLLYNNEN T., RODRÍGUEZ P. & DOBEŠ C. (2018): Pollen precedence in sexual *Potentilla puberula* and its role as a protective reproductive barrier against apomictic cytotypes. – *Taxon* **67**: <https://doi.org/10.12705/676.8>
- DOBEŠ C., STECCARI I., KÖSTENBERGER S. & LOMPO D. (2019): Relative genome size variation in the African agroforestry tree *Parkia biglobosa* (Fabaceae: Caesalpinioideae) and its relation to geography, population genetics and morphology. – *Genome* **62**: 665–676. <https://doi.org/10.1139/gen-2019-0069>
- FÄHNRICH B., OTTO L., FRANZ C., MEŠIĆ E., COSENDI A.-C. & DOBEŠ C. (2019): Auxin application in interploidy crosses and genome stability: Across-generation investigations on German chamomile (*Matricaria recutita* [L.] Rauschert) of various origins. – *Euphytica* **215**: 16 (15 pp.). <https://doi.org/10.1007/s10681-019-2335-3>
- ALONSO-MARCOS H., NARDI F. D., SCHEFFKNECHT S., TRIBSCH A., HÜLBER K. & DOBEŠ C. (2019): Difference in reproductive mode rather than ploidy explains niche differentiation in sympatric sexual and apomictic populations of *Potentilla puberula*. – *Ecol. Evol.* **9**: 3588–3598. <https://doi.org/10.1002/ece3.4992>
- BIGL K., PAULE J. & DOBEŠ C. (2019): The morphometrics of autopolyploidy: insignificant differentiation among sexual-apomictic cytotypes. – *AoB Plants* **11**: plz028 (11 pp.). <https://doi.org/10.1093/aobpla/plz028>
- NARDI F. D., HÜLBER K., MOSER D., ALONSO-MARCOS H., TRIBSCH A. & DOBEŠ C. (2020): Occurrence of apomictic conspecifics and ecological preferences rather than colonization history govern the geographic distribution of sexual *Potentilla puberula*. – *Ecol. Evol.* **10**: 7306–7319. <https://doi.org/10.1002/ece3.6455>
- ZÁVESKÁ E., KIRSCHNER P., FRAJMAN B., WESSELY J., WILLNER W., GATTRINGER A., HÜLBER K., LAZIC D., DOBEŠ C. & SCHÖNSWETTER P. (2021): Evidence for glacial refugia of the forest understorey species *Helleborus niger* (Ranunculaceae) in the Southern as well as in the Northern Limestone Alps. – *Frontiers Pl. Sci. (Online journal)* **12**: 683043 (19 pp.). <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.683043>
- UFIMOV R., ZEISEK V., PÍŠOVÁ S., BAKER W. J., FÉR T., VAN LOO M., DOBEŠ C. & SCHMICKL R. (2021): Relative performance of customized and universal probe sets in target enrichment: A case study in subtribe Malinae. – *Appl. Pl. Sci.* **9**: e11442 (22 pp.). <https://doi.org/10.1002/aps3.11442>

Eingereicht am 28. Oktober 2021

Revision Eingereicht am 1. November 2021

Akzeptiert am 2. November 2021

Erschienen am 31. Dezember 2021

© 2021 J. Greimler, CC BY 4.0